

Stap voor stap naar inclusiever onderzoek

Latifa Abidi

Maastricht University

Gera Nagelhout

Avans Hogeschool
Maastricht University

Peer-Reviewed Article

OJED
OPEN JOURNALS IN EDUCATION

© *Journal of Underrepresented and Minority Progress*
Volume 8, Issue 2 (2024), pp. 237-263
ISSN: 2574-3465 Print/ ISSN: 2574-3481 Online
<http://ojed.org/jump>

Perceptions, barriers and facilitating strategies of inclusive research: a qualitative study with expert interviews

Abidi, van Koeveringe, Smolka, van Lierop, Bosma, Alleva, Poole & Nagelhout, 2024

Wat is inclusief onderzoek?

Waarom is inclusief onderzoek belangrijk?

Welke barrières worden er ervaren in het onderzoeksproces?

Welke strategieën zijn er om inclusiever te werken?

Wat is inclusief onderzoek?

Waarom is inclusief onderzoek belangrijk?

Welke barrières worden er ervaren?

Gebrek aan vaardigheden

 Weinig tijd (onderzoekers en onderzoeksdeelnemers)

Onderzoeksmethoden en studie designs die niet inclusief zijn

 Perceptie van inclusief onderzoek als "niet wetenschappelijk"

Tokenisme

Wat is er juist nodig?

Een "open" houding, bewustzijn en gevoel voor inclusiviteit bij de onderzoekers

Middelen voor inclusiviteit in onderzoeksvoorstellen (bijv. budget, tijd, netwerk)

Vaardigheden van onderzoeker

Steun van begeleidingsteam en/of organisatie

Verhoog (waar mogelijk) inclusiviteit in elke onderzoeksfase!

Cycle

Oefening 1

In welke onderzoeksfase ben je? (ga samen zitten met anderen die in dezelfde onderzoeksfase zijn)

Bespreek welke barrières je ervaart als het gaat om inclusiever onderzoek doen.

Max. 10 minuten

Oefening 2

Bespreek welke strategieën je kunt toepassen om inclusiever onderzoek te doen.

Max. 20 minuten

Welke stapjes ga je nemen?

Welke strategieën zijn er?

- Verbeteren van de relationele vaardigheden van onderzoekers
- Bewustzijn van en gevoeligheid voor inclusiviteit
- Geschikte meetinstrumenten
- Structurele veranderingen
- Mede-onderzoekers laten meedenken over het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek

Agenda setting

- **Controleer de relevantie van je onderzoek met de onderzoekspopulatie**
- **Bouw een netwerk en langdurige relaties op met (vertegenwoordigers van) de onderzoekspopulatie**

Onderzoeksvraag

- **Betrek de onderzoekspopulatie bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel**
- **Formuleer de onderzoeksvraag samen met de onderzoekspopulatie**
- **Gebruik inclusieve taal!**

Werving en response

- **Werv actief deelnemers**
- **Houd persoonlijk contact**
- **Beloon ze op een manier die voor hen interessant is**
- **Zorg voor toegankelijke locaties**
- **Gebruik meerdere talen voor wervingsteksten, informatiebrieven en toestemmingsbrieven**

Data verzameling

- **Betrekken en trainen van co-onderzoekers uit de onderzoeksgroep bij het verzamelen van gegevens**
- **Betrekken van co-onderzoekers en/of deelnemers uit de onderzoekspopulatie bij de ontwikkeling van meetinstrumenten**
- **Combineren van gegevensverzamelingsmethoden (bijv. interviews, schriftelijke vragenlijst, video, bellen)**

Data analyse

- Zorgen dat een stapsgewijze data-analyse (bijvoorbeeld codering) wordt voorgelegd aan je doelgroep die erop kan reflecteren.
- Zorgen dat de data analyse wordt uitgevoerd door verschillende mensen met verschillende kenmerken
- Creatieve en participatieve manieren van data analyses (data visualisatie; tableaux vivants)

Disseminatie

- Gebruikmaken van verschillende publicatievormen die begrijpelijk en toegankelijk zijn voor niet-academici (bijv. blogs, workshops, symposia of kunstgerelateerde publicaties)
- De boodschap van de onderzoekspopulatie presenteren (niet van de onderzoeker)
- Publiceren in nationale tijdschriften

Bedankt!

Bij vragen, neem contact op:
Latifa.abidi@maastrichtuniversity.nl